

VIRTUAL REALLIK KO'ZOYNAKALARINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA TA'LIM JARAYONIDA QO'LLANISHLARI

Fayzullayev Rustam Xamrayevich¹, Sayfiyeva Yulduz O'ktam qizi²

¹dotsent, “TIQXMMI” MTU, ²“TIQXMMI” MTU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244948>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy virtual reallik ko'zoynaklarining ta'lim jarayoni uchun eng istiqbollilari tahlil qilinadi. Bugungi kunda barcha fanlarni o'qitishda o'quvchilarni tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirish alohida ahamiyati kasb etadi. Bunda hammamizga ma'lumki o'quvchilar aytib o'tilgan nazariy ma'lumotlarni va hodisalarni amalda ko'rsalar, ularda shu hodisa tasavvurlari yanada to'liqroq bo'lishi mumkin. Biz bu maqolada o'quvchilarning virtual ko'zoynaklar tarixi, ish printsiplari va foydalaniladigan sohalari kelajakdagi istiqbollarni bilish va virtual ko'zoynaklar haqidagi tasavvurlarini shakllantirish uchun Virtual ko'zoynaklarning dasturiy va texnik vositalarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, har bir qurilma haqida xulosa chiqariladi va uni ta'limda qo'llash istiqbollari ko'rib chiqiladi. Virtual reallik ko'zoynaklari bugungi kunda simulyatsiya qilingan muhitga cho'mishning eng rivojlangan va qulay vositalaridan biri ekanligi sababli ushbu qurilmalar telefonlar bilan birgalikda ishlaydigan virtual reallik garnituralaridan farqli o'laroq o'xshash texnologiyalar yordamida ishlaydi - Samsung Gear VR, Google Cardboard va boshqalar.

Kalit so'zlar: virtual reallik ko'zoynaklari, oculus rifti, modellar, xarakteristikalar, uch o'lchovli modellashtirish, ta'lim dasturlari, Windows aralash haqiqat.

Аннотация. В статье будут проанализированы наиболее перспективные для образовательного процесса современные очки виртуальной реальности. Сегодня в преподавании всех предметов особое значение приобретает развитие навыков воображения учащихся. В этом мы все знаем, что если читатели увидят упомянутые теоретические данные и явления в действии, у них могут быть более полные представления об этом явлении *think*. В данной статье делается вывод о каждом устройстве и рассматриваются перспективы его применения в образовании, исходя из особенностей программно-технических средств виртуальных очков, с целью познания учащимися истории виртуальных очков, принципов работы и будущих перспектив применяемых областей и формирования их представления о виртуальных очках. Поскольку очки виртуальной реальности являются одним из самых продвинутых и удобных инструментов для погружения в смоделированную среду сегодня, эти устройства работают с использованием аналогичных технологий, в отличие от гарнитур виртуальной реальности, которые работают вместе с телефонами - Samsung Gear VR, Google Cardboard и т. д.

Ключевые слова: очки виртуальной реальности, Oculus Rift, модели, характеристики, трехмерное моделирование, образовательное программное обеспечение, Windows Mixed Reality.

Annotation. the article analyzes the most promising for the educational process of modern virtual reality glasses. Today, the development of students' imagination skills is of particular importance in the teaching of all subjects. In this we all know that if students see the theoretical information and phenomena mentioned in practice, in them, the imagination of this

phenomenon is more complete mumkin. Biz this article will draw conclusions about each device and consider the prospects for its application in education, based on the characteristics of the software and technical means of Virtual sweaters to know the future prospects of students in the history of virtual glasses, principles of work and areas of use. Due to the fact that Virtual reality glasses are one of the most advanced and convenient means of immersion in the simulated environment today, these devices work using similar technologies, unlike virtual reality headsets, which work in conjunction with phones - Samsung Gear VR, Google Cardboard, etc.

Keywords: *virtual reality glasses, oculus Rift, models, characteristics, three-dimensional modeling, educational programs, Windows Mixed Reality.*

Bugungi kunda raqamli texnologiyalardan foydalanuvchi o'qituvchi, olimlar soni sezilarli darajada oshdi. Shuning bilan barobarida ta'limda tizim komponentlari va virtual sanoatini ommaviylashtirishga harakatlar 1960 va 1990 yillardan buyon davom etib kelmoqda. Bu tizimning ommaviylashuviga turli xil axborot vositalari hamda yirik IT-kompaniyalar ham yordam bermoqda. Virtual ko'zoynaklar - insonning ko'z oldida sun'iy vizual tasvir yaratadigan qurilmalar bo'lib ular Virtual Reality yoki Augmented Reality texnologiyalariga asoslanadi. Virtual Reality ko'zoynaklar - foydalanuvchining to'liq sun'iy muhitga olib kiradi Augmented Reality ko'zoynaklar esa real dunyoga qo'shimcha raqamli obyektlar qo'shadi. Hozirgi kunda fanlarni o'qitishda ushbu virtual ko'zoynaklari talabalarning hodisalarni tassavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limda virtual reality ko'zoynaklarining tarqalishiga oxirgi bir necha yilda professional foydalanish uchun zamonaviy VR qurilmalari bahosining sezilarli darajada pasayishi; VR ko'zoynaklar uchun dunyo bo'ylab dasturiy ta'minot sonining tez o'sishi; VR ko'zoynaklarga davlat tomonidan kiritilayotgan investitsiyalar hajmining o'sishi; VR sohasida faoliyat yuritadigan yirik kompaniyalar sonining oshishi. Yevropa bozorida ularning 300 dan ortig'i allaqachon mavjud va Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Samsung va boshqa ko'plab gigantlar bu sohada uzoq vaqtdan beri o'z texnologiyalarini kiritib kelishlari sabab bo'lib kelmoqda.

Shunday qilib, maqolada Virtual texnologiyalarning talabalarning kognitiv qobiliyatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ko'pgina tadqiqotlar maxsus kabinalar yoki xonalar ko'rinishidagi immersiv virtual muhitlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu texnologiyalarni ta'lim muassasalariga joriy etish kadrlar tayyorlashni faollashtirishga qaratilgan. Amaldagi kompyuter sinflari proyektorlar bilan jihozlangan. ilmiy yoki ta'lim maqsadlariga ko'proq javob beradigan tizimlarni aniqlash imkonini beradi, chunki olib borilayotgan tadqiqot sifati virtual apparat-dasturiy kompleksini tanlashga bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda ta'lim mazmuni va texnologiyalariga torus, interaktiv doskalar, sensorli panellar va boshqalar. Elektron ta'lim texnologiyalari rivojlanishi o'qituvchilarga masofaviy darslar o'tkazish va ta'lim ma'lumotlarining bulutli xotirasini yaratish imkonini beradi. Virtual immersion vositalarining xilma-xilligi ortib borayotganligi sababli, o'quv jarayoni uchun eng istiqbollilarini aniqlash uchun virtual ko'zoynaklarini tahlil qilish zarurati tug'iladi. Virtual texnologiyalar istiqbollilaridan bir nechtasi umumta'lim tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari, kasb-hunar ta'limi tashkilotlari va ta'lim muassasalariga joriy etilmoqda. So'nggi paytlarda virtual (VR) texnologiyalar jamoatchilikning katta qiziqishini uyg'otdi, bu bir vaqtning o'zida bir nechta yetakchi global kompaniyalarning VR ko'zoynaklari bozoriga kirishi bilan izohlanadi. Tarixda birinchi marta VR gadjetlari arzon narxlar tufayli oddiy foydalanuvchilarga ham bimalol foydalanish imkonini berdi. Ishlab chiquvchilar uchun prototip bosqichidan o'tgan birinchi ko'zoynaklar ishlab chiqish versiyasi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan avlodlardir. Maqolada

mavjud VR ko'zoynaklarini tahlil qilib, ularning asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatamiz VR-ga sho'ng'ish uchun eng so'nggi texnologiya Oculus Rift hisoblanadi. Bu ko'zoynaklar sensorlarida bir qator farqlar mavjud. Bu ko'zoynaklarda standartga qo'shimcha ravishda ko'plab o'quv dasturlarini o'z ichiga olgan katta dasturlar kutubxonasi shakllantirildi. Masalan, RiftSketch sizga JavaScript yordamida VR ichida dasturlash, grafik yaratish imkonini beradi moddalar va sentrifuga kabi virtual qurilmalar yordamida esa tajribalar o'tkazish mumkin.

Rossiyalik psixolog Barabanshikov ta'kidlashicha, ko'rib chiqilayotgan VR ko'zoynaklar vizual, taktil, eshitish idroki sohasidagi psixologik ishlanmalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularga asoslanadi va inson idrokining polimodal tabiatini va aqlning tizimli tuzilishini (aqliy tasvirdan boshlab), ishchi xotira, pertseptiv gipotezalar, harakatlar, umuman olganda, pertseptiv hodisa yoki tizimga taqlid qiladi.

Voiskunskiyning yozishicha: "Kompyuter grafikasi, animatsiya va dasturlash yordamida uch o'lehamli obyektlarni ko'rish orqali yaratilgan virtual haqiqat ko'zoynaklari (VR) nafaqat axborot, balki psixologik texnologiyalarning ham mahsulidir".

VR ko'zoynaklari yordami bilan yaratilgan super tasvirlarning inson tafakkuriga ta'siri o'rganilgan, hamda ushbu adabiyotda VR usullari psixologiya fanining usullari sifatida ajratilgan. Ma'lumki, eng umumiy ko'rinishida metod-bu maqsadga erishish, muayyan muammoni hal qilish yo'li, aniqrog'i, voqelikni amaliy yoki nazariy o'zlashtirish (idrok etish) usullari yoki operatsiyalari majmuidir.

TiltBrush - bu badiiy fanlar uchun katta imkoniyatlar ochadigan 3D chizish dasturi u Microsoft korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Ularning o'ziga xosligi bor. Biroq, kelajakda bu ta'lim o'yin konsoli uchun ta'lim dasturlari chiqariladimi, degan savol ochiq qolmoqda. Ushbu ko'zoynaklarning texnik tavsiflari Oculus Rift va HTC Vive'dan biroz zaifroq: o'lehamlari har bir ko'z uchun 1080x960 piksel, ko'rish burchagi esa 100 daraja. Holatni kuzatish uchun HP WMR ning asosiy kamchiligi VR minigarnaturalari, Lenovo Explorer seansni tugatish uchun olib tashlanishi shart emas. Afzalligi simulyatsiya qilingan muhitga cho'mish uchun shunchaki boshga o'rnatilgan displeyni yuqoriga burash kerak, bu esa o'qituvchidan muhim ma'lumotlarni olishingiz kerak bo'lsa, ko'p vaqtni tejaydi. Haqiqat shundaki, ushbu platforma VR ko'zoynaklari uchun birinchi standart bo'lib xizmat qildi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, VR ko'zoynaklar o'quv jarayonini o'yinlashtirishga hissa qo'shadi. Ma'lumotlarning asosiy qismi o'yin tarzida taqdim etilishi mumkin. Masalan, materialni birlashtirish, amaliy mashqlarni bajarish hamda bundanda ko'proq narsalarni bajarishni imkonini beradi. Ya'ni quruq so'zlardan iborat bo'lgan nazariya aniq, tushunarli va

juda qiziqarli bo'lib u talabalarni darslarga ko'proq jalb qiladi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Virtual ko'zoynaklar zamonaviy ta'lim texnologiyalarning muhim yutuqlaridan biridir. U foydalanuvchilarga virtual yoki aralash reallikni boshdan kechirish imkonini beradi. Ular ta'lim, o'yin-kulgi, sog'liqni saqlash, biznes va dizayn kabi sohalarda keng targ'ib qilinmoqda. Garchi ba'zi noqulayliklar misol uchun mavjud bo'lsa ham, bu texnologiya kelajakda yanada rivojlanib, hayotimizning turli jabhalarida yanada samarali qo'llanilishi kutilmoqda. Virtual ko'zoynaklar qiziqarli va foydali bo'lishiga qaramay, ularni me'yorida va to'g'ri foydalanish muhim. Oraliq tanaffuslar qilish, maxsus himoya ko'zoynaklari ishlatish va xavfsiz muhitda foydalanish sog'liq muammolarining oldini olishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Panjiyev S.A. The didactic potential of virtual reality technologies // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Volume 7 Number 12 - 2019. - P. 121-125
2. Сулейманов Д.Ш., Шакирова Д.М., Гильмуллин Р.А. Виртуальный музей- библиотека «Научные школы РТ» как образовательная Интернет среда //Международный электронный журнал “Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society). - 2013. - Т.16. - №3. - С. 655-883. - ISSN 1436-4522. URL: <http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html>
3. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: организация и развитие перцептивного процесса. -М.: «Когито-центр», «Высшая школа психологии», 2006.– 240 с
4. Войскунский А.Е. Психология и интернет. М.: Акрополь, 2010. –439 с.